

SÍTIO ROBERTO BURLE MARX ENTRE MONTANHAS, MANGUES E MAR

Análises cartográficas de uma paisagem e suas continuidades

MELLO-OLIVEIRA, FERNANDA V. (1)

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro. PROURB. Av. Reitor Pedro Calmon, 550.
Prédio da FAU/Reitoria – 4 andar – sala 405 | Cidade Universitária – Rio de Janeiro, RJ.
mello.fernandav@gmail.com

RESUMO

As paisagens no contexto de inserção de patrimônios culturais são importantes conectoras dos bens com o território e a população. Assim, aos monumentos inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco, são definidas zonas de amortecimento, como áreas de suporte para sua conservação e difusão cultural. Estes espaços tem potência para mesclar as narrativas de memória e identidade patrimoniais com novas demandas de infraestruturas urbanas, sociais ou ambientais existentes. O bem cultural aqui abordado e candidato a compor esta Lista, Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), traz um legado central para a história do paisagismo modernista tropical, bem como para a trajetória do território em que está inserido.

Este ensaio traz um estudo de sobreposições de características territoriais através de cartografias compostas visando uma compreensão ampla desta paisagem, envolvendo aspectos ambientais, socioculturais e urbanos. Esta interpretação múltipla busca trazer subsídios a planos e propostas paisagísticas em espaços públicos livres e estratégicos no entorno do SRBM. Com isso, pretende-se discutir uma atuação em que sua memória esteja em consonância com demandas atuais do local, a fim de potencializar a narrativa do patrimônio cultural associada à sustentabilidade social e ambiental de seu entorno.

Palavras-chave: arquitetura paisagística; patrimônio cultural e paisagem; zona de amortecimento; análises cartográficas; Sítio Roberto Burle Marx.

Introdução

Numa abordagem sobre a relação do Sítio Roberto Burle Marx com seu território de entorno, atenta-se para uma narrativa de trajetórias entrelaçadas. O Sítio foi adquirido pelo paisagista para abrigar sua coleção botânica tropical e ser seu ‘laboratório’ de experimentações e composições. Na época da procura de um terreno para tal uso, Roberto e seu irmão Siegfried buscavam um local com certa diversidade de feições ambientais, onde houvesse cursos d’água e afloramentos rochosos. Estes, são elementos que enriqueceriam suas possibilidades compositivas e abrigariam espécies de aclimações variadas (TABACOW; BURLE MARX, 1967; IPHAN, 2019). Encontraram um local com tais características em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, bairro pouco urbanizado, a quarenta quilômetros do Centro da cidade. A região é ainda das menos urbanizadas do município, especialmente por conta de suas características geográficas: está rodeada por uma cadeia montanhosa que se estende até o mar e por solos alagadiços com florestas de manguezais. Assim, sua urbanização foi lenta e tardia, e sua ocupação mostra características rurais de sua ocupação até os dias de hoje.

Hoje o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), que noutros tempos chamava-se Sítio Santo Antônio da Bica, é patrimônio cultural tombado e instituição pública sob gestão do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os bairros do entorno, onde aos poucos foram surgindo hortos comerciais – muitos abertos por antigos funcionários de Burle Marx em seu Sítio¹ – vem tentando se estabelecer como polo econômico de plantas ornamentais. Os ecossistemas da região que foram preservados ao longo dos tempos, atualmente delimitados como áreas de proteção ambiental, como a Reserva Biológica de Guaratiba (RBG) e o Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), são atravessados por bairros ainda pouco urbanizados, embora localizados no eixo dos vetores de crescimento da cidade do Rio de Janeiro (HERZOG, 2009). A pressão urbana incidente sobre um território com precária infraestrutura vem evidenciando a necessidade de intervenções que potencializem seus atributos culturais e ambientais.

Este artigo trata da área de entorno do Sítio Roberto Burle Marx, em que a partir de análises cartográficas busca reconhecer entrelaces deste patrimônio cultural com as características do território de inserção. Ele é parte de uma dissertação em desenvolvimento que visa a elaboração de propostas paisagísticas para sua Zona de Amortecimento e áreas livres estratégicas, buscando integração deste patrimônio com sua paisagem e população. Para isto, abre-se um debate sobre as continuidades da narrativa do território – seus novos usos possíveis – em consonância com sua memória, e propõe-se uma

¹ Informação retirada de depoimentos concedidos ao documentário ‘Memória Amiga: Burle Marx e a comunidade de Barra de Guaratiba’, produzido pelo SRBM/IPHAN, com direção de Guillermo Panel, 2009.

² ‘Plantas ornamentais’ são as espécies vegetais cultivadas com finalidade de comercialização para uso estético, configurando um

leitura multidimensional desta paisagem visando interpretações que sejam guias na elaboração de propostas.

Assim, inicio apresentando o SRBM, sua trajetória e relação com o território em que está inserido, tanto na época em que era habitado por Burle Marx, quanto atualmente através do legado que traz à população local. Exponho também o processo de institucionalização como bem patrimonial, desde a doação da propriedade, tombamento e atual candidatura a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco – processo este que traz algumas novas demandas ao bem e à região. Na sequência, abordo reflexões sobre a intervenção paisagística contemporânea trazendo seus desafios na atuação como espaço de memória mas também de ativação cultural e de conexão com as infraestruturas urbanas. Esta reflexão é importante ao desenho de paisagem associado a patrimônios culturais, especialmente no contexto em que o bem cultural é de caráter paisagístico, como é o SRBM. Aqui, a rememoração ao paisagismo modernista tropical – expresso na figura de Roberto Burle Marx e seu Sítio-ateliê – e a atuação paisagística contemporânea devem ser sensivelmente correlacionadas.

Depois, são apresentados os resultados parciais das sobreposições de informações sobre o território-recorte em formas de análises cartográficas. O debate sobre a representação através da cartografia múltipla – uma *'corografia'* contemporânea – soma-se aos mapas elaborados, revelando uma leitura da síntese espacial que vem ampliando a compreensão da paisagem e inspirando para elaboração propositiva sobre ela. Por fim aproximo na Zona de Amortecimento do SRBM, expondo intenções conceituais para as quais este estudo vem conduzindo. Finalizo com os encaminhamentos previstos para elaboração de propostas paisagísticas nas áreas livres estratégicas, objetivo da dissertação em processo.

SRBM: contexto territorial e referência cultural

O Sítio Santo Antônio da Bica foi adquirido em 1949 por Roberto e Siegfried Burle Marx para abrigar a coleção de plantas tropicais de Roberto, que assim experimentaria possibilidades de composições paisagísticas com novas espécies vegetais. Esta coleção era resultado tanto de aquisições por coletas em expedições quanto por trocas com outros colecionadores ou com instituições, nacionais e internacionais. O local assim possibilitaria o acompanhamento do desenvolvimento dessas espécies, suas aclimações, e portanto, experimentações de caráter botânico e compositivo. A partir de 1973 Roberto passa a residir no Sítio, e esta relação se estreita ainda mais. Nesta condição de local que possibilitou a experiência com novas espécies para uso em paisagismo, entende-se o SRBM como eixo propulsor do florescimento do 'jardim modernista tropical' (IPHAN, 2019). Esta inserção do paisagismo no movimento moderno brasileiro se traduz na valorização da identidade nacional pela estética pela busca de conhecimento e inspiração nos

biomas nativos, e pela introdução do uso da flora tropical (FLORIANO, 2007; TABACOW; 1987).

Ao adquirir a propriedade em Barra de Guaratiba, Burle Marx transforma os rumos da região. Nesta época os bairros de Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba – bairros inseridos na mesma bacia hidrográfica e recorte aqui analisado – eram predominantemente voltados à produção agrícola, especialmente de banana e laranja (INEA, 2013). O próprio terreno comprado por Roberto e Siegfried era ocupado por bananais na época da aquisição – além de possuir uma capela do século XVII e uma casa colonial. Assim, entende-se que todo o plantio dos jardins na propriedade foi realizado por Roberto e sua equipe de colaboradores. A vegetação nativa acima da cota cem do terreno, assim como aconteceu nos outros locais do bairro, foi sendo regenerada após a diminuição da atividade agrícola na região, formando florestas de vegetação secundária, em sua maioria em estágio avançado (IPHAN, 2020; PMRJ, 2011).

Figura 1: Sítio Santo Antônio da Bica à frente (copa da pluméria e caminho com agaves à direita) e paisagem de Guaratiba ao fundo (áreas alagadas e cadeia de montanhas).

Fonte: Alair Gomes, 1970 *apud*. IPHAN, 2019.

A equipe de trabalhadores do Sítio Santo Antônio da Bica foi constituída por habitantes da região, estes habituados ao trabalho em roças de cultivo agrícola. Desta forma, foi a partir do contato com Burle Marx que passam a perceber a possibilidade da produção de plantas para uso ornamental, inclusive como potencialidade econômica. Muitos deste trabalhadores passaram a cultivar espécies ‘ornamentais’² nos quintais de suas casas e logo surgem os primeiros hortos comerciais, que aos poucos vão se multiplicando. Na época em que Roberto produzia mudas no Sítio para uso em seus projetos, a produção era tanta que ele complementava sua demanda produtiva comercializando com estes hortos. Assim, ele e Siegfried

² ‘Plantas ornamentais’ são as espécies vegetais cultivadas com finalidade de comercialização para uso estético, configurando um segmento do setor agrícola (SEBRAE, 2015). Na prática paisagística, no entanto, entende-se que toda espécie de planta é potencialmente de uso ornamental.

chamavam estes estabelecimentos de ‘satélites’ do Sítio (IPHAN, 2020). Pode-se então entender a atividade de cultivo de ornamentais na região como uma referência cultural³ do SRBM, uma das formas de apreensão e reprodução do bem nas práticas e na cultura local.

Mais tarde, no ano de 1985, Roberto decide doar o terreno à Fundação pró-Memória (atual IPHAN) para torná-lo um “centro de estudos em paisagismo e conservação da natureza”, conforme expresso na escritura de doação (Processo 1131-T-84). Assim, deste momento até sua morte em 1994, as modificações no Sítio são para adaptá-lo ao uso como instituição pública e não mais como produção de mudas para uso em projetos paisagísticos. É neste momento que passa a se chamar Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), e que inicia-se seu processo de tombamento, que na escala federal é concluído somente em 2002.

Atualmente, o bem é candidato a compor a Lista do Patrimônio Mundial da Unesco na categoria Patrimônio Cultural, que será avaliado na 44^a Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, marcada para julho de 2021, em formato *online*⁴. Esta inscrição reforça sua valorização enquanto berço de um movimento paisagístico de influência mundial (IPHAN, 2019) e amplia possibilidades de atuações e articulações institucionais em sua gestão, entendidas por Rafael Ribeiro (2019) como fator crucial da inscrição de um bem a Patrimônio Mundial.

Um das possíveis articulações é a de relação espacial do seu entorno com o planejamento e desenho das paisagens urbanizadas e protegidas. Como instrumento para isto, foi estabelecida uma Zona de Amortecimento, com área de 575 hectares, que circunda o terreno de 40 hectares do SRBM (IPHAN, 2020) (ver Figura 2). As Zonas de Amortecimento (*buffer zones*) são áreas estabelecidas para além do perímetro de proteção dos bens patrimoniais para auxiliar na sua conservação e difusão cultural. Podem, assim, trazer grande potência em seu uso por atuar na articulação espacial da paisagem; articulação entre conservação e desenvolvimento urbano; integração com a comunidade; e integração entre políticas de proteção cultural e natural (SCHLEE, 2017).

Através da Zona de Amortecimento como ferramenta, ressalta-se a importância de relacionar o planejamento e desenho dos espaços em desenvolvimento com sua trajetória cultural e a natureza com que dialoga. Os bairros do entorno mais próximos do SRBM, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba, passam por um processo cada vez mais latente de expansão urbana, que vem modificando suas características ‘rurais’, fator que pode trazer ameaças a seus ecossistemas preservados e ao ‘espírito do lugar’. Saliencia-se a potencialidade existente numa localidade com vasta área de natureza em meio a

³ Referência cultural no contexto do patrimônio denota as inúmeras formas de manifestações dos símbolos nas identidades culturais, conforme as subjetividades dos grupos sociais (IPHAN, 2000).

⁴ Informação do artigo da Agência Brasil, ‘Sítio Roberto Burle Marx, um legado para a humanidade’, disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/sitio-roberto-burle-marx-um-legado-para-humanidade>>

cidade do Rio de Janeiro e com bagagens culturais simbólicas, dentre elas a ‘cultura paisagística’ local. Desta forma, busca-se trazer a reflexão de como o projeto paisagístico pode abordar a valorização de suas memórias e trajetórias culturais em diálogo com os desafios para o desenvolvimento social e sustentável desta paisagem.

Figura 2: Inserção do SRBM e da Zona de Amortecimento em relação aos bairros. Recorte territorial a ser analisado (delimitado pela bacia hidrográfica). Imagem-base: Google Earth, 2020.

Paisagem, memória e continuidade

Para um desenvolvimento de projeto paisagístico associado a um patrimônio cultural, evoca-se o debate sobre memórias e continuidades da paisagem. Ou seja, busca-se entender o diálogo entre território, sua trajetória temporal, seus marcos simbólicos, seus atributos presentes e possibilidades futuras, sobretudo como elementos reveladores de dados e métodos que reflitam em propostas espaciais.

Na abordagem sobre memória e paisagem, é elucidativa a noção do olhar ao passado não como “preciso ou específico, mas vago e incompleto, esperando para ser preenchido com nossa própria imaginação” (LOWENTHAL, 1975, p.26, tradução pessoal). Desta afirmação se discorre sobre a impossibilidade de apreensão total do passado e sobre a inevitabilidade de sua visão interpretativa no presente (LOWENTHAL, 1975). A memória na paisagem é construção narrativa, e esta narrativa não é neutra e absoluta, mas múltipla e apreendida de diferentes formas no imaginário coletivo. Ao lidar com a

memória de um ambiente deve-se cuidar para não o encapsular numa imagem mítica de passado que o torne um simulacro moderno e seja barreira as suas continuidades e futuras interpretações (LOWENTHAL, 1975). É desejável abordar a narrativa dos tempos na paisagem entendendo que as “imagens lembradas também reconfiguram as sequências temporais” (LOWENTHAL, 1975, p.28, tradução pessoal).

Neste viés, a perspectiva patrimonial da memória enquanto interpretação coletiva – e portanto diversa conforme as subjetividades culturais dos grupos sociais – se manifesta na noção de ‘referência cultural’. Referências culturais são, assim, as tantas formas de apreensões dos símbolos culturais e suas manifestações nas práticas, nos saberes, na cultura (IPHAN, 2000): sua incorporação no cotidiano da paisagem. Elas se revelam na dimensão cotidiana do espaço, no saber local de seu mosaico territorial; um saber que respira o lugar e sua complexidade (SANTOS, 1999). Desta forma, o reflexo de um bem patrimonial na paisagem não está apenas em sua materialidade, mas em sua projeção cultural sobre o território e afetos que geram a seu cotidiano.

A definição de ‘paisagem’ trazida pela Carta de Paisagem das Américas (IFLA, 2018) é a de “recorte de um território apreendido pela experiência sensível e inteligível da percepção, individual e coletiva, que se revela em um *continuum* de sistemas vivos, naturais e culturais interdependentes, como uma totalidade sintética, no espaço e no tempo”. Desta forma, entende-se a paisagem por si só como interpretação subjetiva da confluência entre cultura e natureza num fragmento territorial. Este mesmo documento, que orienta a atuação paisagística com atenção às singularidades do continente americano em suas relações ancestrais, culturais e naturais, sugere ações concomitantes entre preservação da memória e desenvolvimento sustentável. Assim, a conservação do valor patrimonial de uma paisagem-documento caminha ao lado do planejamento desta paisagem, atendendo às novas demandas de desenho espacial e conectando-se ao contexto cultural do tecido urbano e/ou ambiente natural (IFLA, 2018).

É importante, portanto, buscar a associação da narrativa cultural da memória com as premissas contemporâneas da atuação paisagística. Aqui, evoca-se a ideia da potência do desenho paisagístico quando ligado à dinâmica ativa da superfície urbana da atual metrópole. Neste ponto, é percebida a revisão da prática paisagística associada a condição volátil da cidade contemporânea, com ênfase em projetos articulados às infraestruturas de urbanização mais que à uma forma espacial rígida. Desta forma os sistemas urbanos e suas estruturas, como por exemplo as de mobilidade, tem importância para a vitalidade e experiência na metrópole contemporânea, tanto quanto às praças e espaços cívicos de outros tempos (WALL, 1999; CORNER, 1999).

Aponta-se também, a capacidade de articulação ligada aos projetos de paisagismo, justamente por serem os ambientes externos frequentemente os locais de conexão. A sobreposição de domínios

institucionais é uma grande dificuldade mas também um potente atributo dos espaços abertos como conectores – e possivelmente a razão de serem com frequência desarticulados e incoerentes. Assim, estes espaços híbridos, seja nos ecótonos da natureza ou nos locais de interações e sobreposições sociais, são pontos de desafio nas questões paisagísticas atuais, bem como pontos estratégicos por sua capacidade de costuras entre campos urbanos, culturais e ecológicos (MAROT; 1999; COSGROVE; 1999; CORNER; 1999).

Diante das questões aqui ressaltadas, é proposto como método de leitura territorial a sobreposição cartográfica de características múltiplas. Esta leitura se dá nos campos de sua trajetória histórica, seus ecossistemas, infraestruturas urbanas e referências culturais, fazendo uma interpretação das narrativas associadas à ocupação da paisagem. A partir de um levantamento diversificado de informações, num olhar conjunto e correlacionado, busca-se elencar critérios de intervenção paisagística para o entorno do Sítio Roberto Burle Marx e sua Zona de Amortecimento, em diálogo com o território dos bairros de Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Para Besse (2006), projetar a paisagem é interpretá-la criativamente, “é imaginar o real”; criar algo que já está ali, ressaltando-o com inventividade. Entende-se que uma leitura das complexidades espaciais da paisagem conduz a vislumbres de continuidades de suas memórias.

Análises cartográficas múltiplas

Denis Cosgrove (1999), em sua contribuição sobre formas de representação e interpretação de territórios, traça paralelos entre a figura dos corógrafos renascentistas e uma abordagem de análise contemporânea multifacetada. A corografia deste período se diferenciaria da cartografia por inserir informações diversas nas imagens de mapas, como eventos históricos, rotas marcantes, e outros tipos de percepções figurativas sobre as paisagens. Assim, o autor compara esta noção de interpretação territorial sobreposta, com a atual filosofia do “pensar global, agir local” (*‘think global, act local’*): um olhar amplo sobre os conteúdos de um lugar para assim agir sobre suas especificidades. Após uma repercussão das primeiras imagens fotográficas do globo terrestre, uma visão globalista sobre os territórios poderia se consolidar, em oposição ao olhar até então essencialmente cartográfico. Se a cartografia se vincularia a lógica da colonização, onde a conquista territorial associa-se a uma geometrização da paisagem, o olhar ao todo sugere uma dissolução de fronteiras. Deste modo, o olhar sobre informações múltiplas sobrepostas conduziria à uma abordagem contemporânea de atuação paisagística sobre os pontos ‘híbridos’, nas transições espaciais, naturais ou institucionais (COSGROVE, 1999; CORNER, 1999). A busca não seria por uma geometrização das paisagens, mas por sua conexão, entendendo-a como um totalidade complexa e diversa.

Com referência nesta perspectiva, deu-se seguimento a uma coleta de informações diversas sobre o território de inserção do Sítio Roberto Burle Marx, buscando uma compreensão de sua interface com a

paisagem do entorno em termos biofísicos, socioculturais e urbanísticos, conforme método de análise sugerido por Tardin (2008). Para uma interpretação visual destes dados, sua sobreposição cartográfica – ou corográfica – contribui a um olhar espacial multidimensional. O recorte territorial geral delimitado para análise é o da bacia hidrográfica dos Rios Portinho e Piracão, onde estão inseridos os bairros de Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba. Este recorte é pertinente pelo entendimento de que a configuração espacial e ocupação urbana desta localidade se devem à sua peculiar inserção nesta bacia hidrográfica: entre montanhas, mangues, brejos, e o mar.

A cadeia montanhosa que avança até a orla marítima e as áreas de solo alagadiço foram fatores que por anos dificultaram o acesso e a ocupação urbana no local, que acabou tendo lento e tardio processo de urbanização. O fluxo de águas que nasce nos morros e concentra nos brejos e manguezais, deságua na Baía de Sepetiba ou diretamente no Oceano Atlântico pelo Canal da Barra de Guaratiba. Entre a baía e o oceano forma-se um cordão arenoso de restinga que se estende para além da fronteira do município. Junto a este manguezal – que é uma importante área preservada desta fisionomia no estado do Rio de Janeiro – há grandes áreas de superfícies hiersalinas, os *apicuns* (INEA, 2013; HERZOG, 2009). Observa-se que as áreas ocupadas por assentamentos humanos estão dispostas linearmente entre as bases das montanhas e o solo alagado. Mais ao sul, em Barra de Guaratiba, a área de ocupação é mais estreita, sendo mais urbanizada próximo à orla; ao norte, em Ilha de Guaratiba, a área é mais ampla, sendo considerada mais propensa à urbanização (HERZOG, 2009).

Inserida no cerne deste recorte, a Zona de Amortecimento do SRBM representa um fragmento desta bacia hidrográfica, constituída pela transição do morro ao mangue. Sua delimitação que vai do cume da Serra até o Canal do Portinho marca uma configuração representante da localidade, onde os estágios entre as fisionomias naturais são perpassados pela ocupação urbanizada (ver Figura 3).

Figura 3: Cartografia dos aspectos biofísicos.

Imagem: Elaborada pela autora.

A configuração urbana dos bairros é marcada por uma estrada geral estruturadora, conectada a vias locais num tecido viário em ‘espinha-de-peixe’, típico de localidades de características rurais (ver Figura 4). Esta estrada percorre os bairros e leva até o ponto extremo na orla, que é sem saída. No sentido Ilha de Guaratiba, ao norte, ela conecta-se a outras estradas arteriais, que levam ao bairro de Campo Grande, ou à Pedra de Guaratiba. Atravessando perpendicularmente a área, a Av. D. João VI – Av. das Américas, constitui o ponto de divisão entre Ilha e Barra de Guaratiba. Seu ponto de travessia da serra se dava anteriormente pela estrada sobre a montanha, sendo o trecho final da Av. das Américas. Em 2012, a abertura do túnel José Alencar, sob a Serra da Grota Funda, aproximou esta conexão, consolidando a conexão com a rota do anel viário municipal.

Junto a abertura do túnel, implantou-se o sistema de transporte do BRT TransOeste, ligado às obras de infraestrutura para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que aconteceu em 2016. As estações de BRT tornaram-se centrais nas conexões urbanas dos bairros da Zona Oeste, ligando-se a outros modais de

transporte. Neste trecho analisado há quatro estações, cujas mais associadas a dinâmica urbana são a de Ilha de Guaratiba, no eixo de conexão com a estrada geral, e a do Mato Alto, ponto final de algumas linhas para conexão com outros bairros da Zona Oeste. A duas no meio do percurso, CTex (Centro Tecnológico do Exército) e Embrapa, são voltadas ao uso das entidades que originaram seus nomes. A estação Ilha de Guaratiba é importante conectora do recorte analisado, sendo principal acesso por transporte público ao SRBM. A estrada geral no trecho que atravessa a Zona de Amortecimento chama-se Estrada Roberto Burle Marx, levando este nome desde o Largo da Ilha, uma das poucas áreas de lazer do bairro, até as proximidades da orla da Barra de Guaratiba.

Figura 4: Cartografia dos aspectos urbanos.

Imagem: Elaborada pela autora.

A trajetória histórica e sociocultural do bairro é reveladora de suas atividades marcantes ao longo do tempo e seus reflexos nos dias atuais. A exploração em sequência cronológica foi estruturada em quatro períodos representantes de suas modificações na configuração social, cultural e espacial (ver Figura 5). Num primeiro momento, no período pré-colonial, remonta-se aos habitantes mais longínquos, sobre os

quais os relatos são mais imprecisos, porém com indícios de serem povos de tradição predominantemente pesqueira e coletora de moluscos e crustáceos. Seus registros e hábitos são identificados pelos sambaquis na região, que concentram seus vestígios em montes de conchas, ossos, cerâmicas, os mais antigos datados de três mil anos atrás (KNEIP apud. INEA, 2012).

Após longo corte temporal, identifica-se a ocupação no período colonial, marcada pela demarcação das freguesias, divisão de sedes de engenhos e construção de igrejas e capelas, notadamente no século XVII (IPHAN, 2019). Alguns nomes das sedes de propriedade são até hoje utilizados para indicar localidades e nomes de ruas. Dentre as igrejas coloniais duas são tombadas a nível federal, a Matriz e a Capela Santo Antônio da Bica, sendo a segunda localizada dentro do SRBM.

Figura 5: Cartografia da trajetória sociocultural. Imagem: Elaborada pela autora.

Nos séculos XVIII é notável o desmatamento das encostas montanhosas do Rio de Janeiro para a produção em monocultura do café (DRUMMOND apud. INEA, 2012). A atividade agrícola foi predominante na região ainda no século XX, com indicativos dos locais da cultura de laranja e banana em

mapas da década de 1950 (ABREU apud. INEA, 2012), estando os bananais predominantemente nas bases das encostas e os laranjais nos baixios. O cultivo de banana é até hoje presente na região, sendo informalmente comercializada no local. Nas transições aos dias atuais, é marcante as delimitações das Unidades de Conservação da RBG e do PEPB na década de 1970 (INEA, 2012; INEA, 2013), seguido de outras definições de áreas de proteção ambiental, como o Parque de Grumari em 2001. A região torna-se um considerável remanescente ambiental dentro da cidade em constante e intensa expansão do Rio de Janeiro. Parte dessas áreas, como a RBG e a Restinga de Marambaia são de acesso restrito, ocupadas por instalações das Forças Armadas, que auxiliam em sua preservação pela contenção de invasões, mas que também oferecem riscos ambientais em algumas práticas (HERZOG, 2009).

Ao longo da estrada principal, nas áreas urbanizadas do bairro, tornou-se forte a presença da atividade de cultivo e comércio de plantas ornamentais, e a atividade turística voltada à orla, às trilhas e ao setor gastronômico pesqueiro. Especialmente, os hortos comerciais estão mais concentrados ao norte, em Ilha de Guaratiba, e a os estabelecimentos de gastronomia pesqueira ao sul, em Barra de Guaratiba. A concentração urbana próxima a orla é cada vez mais ocupada pelo setor turístico com pousadas, *hostels*, e aluguéis por temporada (HERZOG, 2009). Em meio a estes dois polos, a Zona de Amortecimento do SRBM acaba por estar simbolicamente na transição entre eles, sendo travessia entre as atividades que são marcadamente reflexo histórico da trajetória sociocultural dos bairros: o cultivo agrícola, especialmente o ornamental, e a pesca associada ao lazer marítimo. Estas características se manifestam na atmosfera desta paisagem, que ao norte tem aparência mais rural e vai constituindo um cenário mais litorâneo a medida que se segue rumo ao sul.

Através de uma aproximação na Zona de Amortecimento do SRBM (Z.A.), podemos observar como as informações apresentadas se associam a paisagem desta área. Sua delimitação por parte do SRBM/IPHAN seguiu critérios especialmente voltados à conservação ambiental da coleção botânica, bem como à garantia de sua ambiência e percepção espacial (IPHAN, 2019). Para análise e proposição aqui elaboradas, que busca um olhar integrado às questões urbanas e socioculturais, são acrescentadas porções ao norte e sul da Z.A (ver Figura 6). Inclui-se ao norte a área com um tecido urbano consolidado e pontos cruciais na organização espacial do bairro, como o Largo da Ilha, a Estação de BRT e a área livre restante da obra do túnel, onde há um projeto municipal de Mercado Público de plantas ornamentais. Na porção sul o recorte busca adaptar-se ao desenho urbano, incluindo os trechos construídos em torno de uma área de brejo, indo até a alça que faz a curva na estrada, ponto que conota uma mudança de eixo visual.

Figura 6: Zona de Amortecimento e áreas incluídas para desenvolvimento da análise e proposta.
Imagem: Base Google Earth 2020, editado pela autora.

Figura 7: Zona de Amortecimento e análise síntese.
Imagem: Elaborada pela autora.

A ampliação na escala de visualização nos mostra características atuais desta área em uma síntese de bases sobrepostas (ver Figura 7). Aqui pretende-se ressaltar informações para além dos dados de pesquisa bibliográfica, mas também abordar dinâmicas sócio-espaciais e percepções sobre esta paisagem. A configuração marcante do recorte, onde a ocupação antrópica está acomodada linearmente na faixa entre as Unidades de Conservação sugere uma ideia de *percurso*: a dinâmica social nas atividades humanas passa quase sempre pelos eixos viários principais. Assim, é interessante uma identificação de aspectos existentes em seu percorrer longitudinal, pela Estrada Roberto Burle Marx, e as relações transversais do trajeto com as paisagens que o margeiam.

As seções transversais ao percurso evidenciam como a estrada e os assentamentos humanos se dispõem no relevo e entre as fisionomias ecológicas (ver Figura 8). Dos cinco perfis indicados: dois (A e B) atravessam a área mais urbanizada no entorno do eixo viário central; um (C) a concentração ocupacional mais a frente; noutro (D), o ponto onde está o Sítio Roberto Burle Marx; e o último (E) onde a área de brejo alagadiço atravessa a estrada geral. Nesta relação retratada, as imagens fotográficas do ambiente a partir da estrada, indicam a percepção visual em cada trecho.

Figura 8: Seções transversais ao percurso da estrada.
Imagem: Elaborada pela autora.

Em uma das seções ampliada, pode-se perceber as transições entre as fisionomias ecológicas de floresta ombrófila densa até a floresta de manguezal, com algumas espécies relevantes de fauna e flora presentes nos ecossistemas (ver Figura 9). Dentre as espécies vegetais, além das nativas e endêmicas locais, resalta-se também plantas ornamentais simbólicas do SRBM, marcantes na obra de Burle Marx e absorvidas na atividade comercial da região. Nas espécies faunísticas, representa-se algumas de relevância na região por diferentes fatores, como nativas, de uso econômico ou ameaçadas. Dentre estas, aponta-se o Guará-vermelho (*Eudocimus ruber*) como símbolo da região de Guaratiba, cujo nome de origem tupi – *G'wara tyba* – significa 'ajuntamento de guarás', espécie outrora abundante no local. A ave foi avistada pela última vez em Barra de Guaratiba no ano de 1996, indicando sua situação de risco de extinção na região (INEA, 2013).

Figura 9: Seção esquemática com fisionomias ecológicas e espécies relevantes.
Imagem: Elaborada pela autora.

Amortecimento do SRBM: narrativas paisagísticas e transições ecológicas

A partir das análises realizadas pelas representações cartográficas do território, seu contexto pode ser melhor compreendido para um encaminhamento de estratégias paisagísticas para a área da Zona de Amortecimento do SRBM e sua ampliação aqui proposta. Da noção das preexistências que expressam a transformação da paisagem no tempo com camadas múltiplas, atrela-se sua relação com a continuidade do

território. As *buffer zones* de patrimônios culturais, conectadas a memória e fatores simbólicos da paisagem, devem ser pensadas para incorporar a proteção do bem, e potencializar seu valor (SCHLEE, 2017). São locais estratégicos para fortalecer a assimilação e apropriação cultural do patrimônio aos espaços cotidianos, contribuindo a uma difusão cultural ampliada de sua experiência para além de seus limites, associada ao ‘espírito do lugar’ de sua paisagem (IPHAN, 2019).

Assim, as áreas de amortecimento de patrimônios culturais são voltadas especialmente a sua conservação e difusão cultural. Schlee (2017) ao analisar diferentes estratégias de atuação sobre as zonas de amortecimento de alguns bens inscritos na Lista do Patrimônio Mundial, mostra que as formas de abordagem se relacionam a especificidades do bem cultural e do entorno onde está inserido, com diversas formas de categorizações espaciais. A configuração da ZA-SRBM, sobrepostas a duas Unidades de Conservação, a RBG e o PEPB, já estabelece num primeiro momento uma setorização básica entre estes locais e a faixa urbanizada que os atravessam. Estabelece-se assim duas premissas básicas de diretrizes para esta área: o seu contexto de transição ecológica entre as áreas de proteção, e a narrativa cultural do percurso desta paisagem (ver Figura 10).

Figura 10: Esquemas da ZA-SRBM para intenções propositivas.
Imagem: Elaborada pela autora.

As áreas sobrepostas as UC's possuem algumas estratégias consolidadas de preservação por parte de suas entidades de gestão, com medidas de monitoramento e fiscalização das áreas. A área urbanizada representa maiores desafios de estruturação para compor espaços que sirvam como ecótonos entre os ecossistemas e sejam partes de um percurso cultural e de memória, em que a paisagem seja transmissora de informações. Assim, o mapeamento de áreas livres estratégicas associadas a forma de uso dos espaços do bairro conduz a uma proposta de rede conectiva.

Do sistema de espaços livres potenciais para utilização para uso de lazer público, observa-se suas relações com áreas referenciais urbanas, áreas âncoras de fronteiras e continuidades entre os ecossistemas (TARDIN, 2008). Para constituição de uma narrativa cultural entre as áreas, considera-se seu percurso associado aos tempos históricos e tempos cíclicos locais, as mudanças de cenários, os usos sociais existentes. Na consideração de suas transições ecológicas, ressalta-se os locais de fluxos d'águas que estabelecem integrações e são potenciais locais para corredores verdes.

Com esta análise, dois grupos de áreas, 1-Ilha e 2-Barra, constituem conjuntos distintos de características, que levam a particulares desafios e abordagens de desenho paisagístico. O primeiro, Ilha, mostra um conjunto de maior concentração urbana e é eixo estruturador central. Conduz à localidade de Ilha de Guaratiba, com maior potencial de urbanização e mais concentradora de áreas produtivas e hortos comerciais. Tem potencial para desenhos ligados a estrutura urbana em diálogo com modais de transporte, a atividades de lazer ativo e como ponto receptivo do bairro. Assim, mostra desafios ligados a questões viárias e conexões das áreas livres com o tecido urbano. O segundo, Barra, tem constituição mais linear entre os ambientes mais arborizados e vegetados. Neste trecho, que passa pelo SRBM e vai em direção à orla, avista-se o início de um cenário litorâneo, com a vista ampliada dos brejos e mangues e alguns restaurantes de frutos-do-mar mais a frente. Mostra, assim, uma potência de lazer contemplativo e ecológico, com papel educacional e ambiental.

Considerações finais

As análises territoriais apresentadas dão encaminhamentos para a dissertação em processo da qual este levantamento faz parte, delimitando próximos passos para uma proposta de rede de espaços de ativação sociocultural, urbana, e ambiental. Para isso, o projeto paisagístico nas áreas livres identificadas na Zona de Amortecimento é ferramenta de articulação. Por meio do desenho, espera-se explorar contribuições ao imaginário de como o espaço urbano dos bairros no entorno do SRBM possam ter um diálogo mais potente com sua história, especialmente enquanto berço do paisagismo modernista brasileiro. A noção mais ampla de sua ocupação territorial dialoga com o patrimônio legado por Burle Marx que é o Sítio, e com a própria paisagem cultural do Rio de Janeiro, e seu valor simbólico de relação entre espaços

humanos, montanhas e mar.

Referências Bibliográficas

BESSE, Jean-Marc; **Las Cinco Puertas del Paisaje: ensayo de una cartografía de las problemáticas paisajeras contemporâneas**. In: MADERUELO, Javier; Paisaje y Pensamiento. P 145-171. Abada Editores. Madrid, 2006.

COSGROVE, Denis; **Liminal Geometry and Elemental Scape: Construction and Reprertation**. In CORNER, James; Recovering Landscapes: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton Architectural Press. New York, 1999.

FLORIANO, César. **Roberto Burle Marx: Jardins do Brasil, a sua mais pura tradução**. Revista Esboços N 15, UFSC. Florianópolis, 2007.

HERZOG, Cecilia Polacow; **Guaratiba Verde: Subsídios para o projeto de infra-estrutura verde em área de expansão urbana na cidade do Rio de Janeiro**. Dissertação (Mestrado). PROURB - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo – UFRJ. Rio de Janeiro, 2009.

IFLA - International Federation of Landscape Architetcs – Américas; **Carta da Paisagem das Américas. Descobrir as Paisagens das Américas: desenhar, planejar, conservar e gerir**. 47º Congresso Internacional da Paisagem. Cidade do México, 2018.

INEA – Instituto Estadual do Ambiente; **Plano de Manejo da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG)**. Resolução Inea nº 75, de 20 de agosto de 2013.

INEA – Instituto Estadual do Ambiente; **Plano de Manejo Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB)**. Resolução Inea nº xx, de xx de agosto de 2013.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; **Inventário Nacional de referencias culturais: manual de aplicação**. Apresentação de Célia Maria Corsino. Introdução de Antônio Augusto Arantes Neto. Brasília, 2000.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; **Nomination of Sítio Roberto Burle Marx for Inscription on the World Heritage List** (Dossiê de Candidatura). Iphan, Rio de janeiro, 2019.

LOWENTHAL, David; **Past time, present place: landscape and memory**. The geographical review, vol. 65, nº. 1, p. 1 a p. 36. American Geographical Society. New York, 1975.

MAROT, Sébastien; **The reclaiming of sites**. In CORNER, James; Recovering Landscapes: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton Architectural Press. New York, 1999.

PMRJ – Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro; **PEU – Plano de Estruturação Urbana/ Gerência de Planejamento Local – AP-5**. Secretaria Municipal de Urbanismo. Rio de Janeiro, 2019.

RIBEIRO, Rafael Winter; **Gestão da Paisagem, Gestão da Cidade: Quais os legados do Rio de Janeiro para o patrimônio mundial?** In Revista CPC, n. 27, p.144-166. São Paulo, 2019.

SANTOS, Milton; **O território e o saber local: algumas categorias de análise**. Cadernos IPPUR, Ano XIII, nº 2, p. 15-26. Rio de Janeiro, 1999.

SCHLEE, Mônica Bahia; **The role of buffer zones in Rio de Janeiro urban landscape protection**. In.: Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. Vol. 7 No. 4, p. 381-406. Emerald Publishing Limited, UK, 2017.

TABACOW, José; BURLE MARX, Roberto; **Arte e Paisagem: conferências escolhidas**. Livraria Nobel. São Paulo, 1987.

TARDIN, Raquel; **Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial**. Editora 7Letras. Rio de Janeiro, 2008.

WALL, Alex; **Programming the Urban Surface**. In CORNER, James; Recovering Landscapes: Essays in Contemporary Landscape Architecture. Princeton Architectural Press. New York, 1999.

Processo 1131-T-84, vols. I, II e III. (Processo de tombamento SRBM)